

УДК 371.12

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТОГЕННЫХ ЗОН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ CONFLICT ZONES INVESTIGATION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

©Анохина Е. С.,

Московский государственный психолого-педагогический университет,

г. Москва, Россия, anohina.elena2000@yandex.ru

©Anokhina E.,

Moscow State University of Psychology & Education,

Moscow, Russia, anohina.elena2000@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются способы прогнозирования, развития и предупреждения конфликтов в образовательной среде. Влияние конфликтных ситуаций затрудняет процесс взаимодействия между участниками образовательного пространства и приводит к формированию неконструктивных стилей межличностного взаимодействия в целом.

Abstract. The article discusses methods of forecasting, development and conflict prevention in the educational environment. The impact of conflict situations complicates the process of interaction between participants of educational space and leads to the formation of unhelpful styles of interpersonal interaction in General.

Ключевые слова: конфликтогенные зоны, образовательное пространство, стрессоустойчивость, синдром эмоционального выгорания педагогов.

Keywords: Conflict zones, educational space, stress, syndrome of emotional burnout of teachers.

Актуальность исследования конфликтогенных зон в образовательной среде определяется тем, что в современном обществе в условиях реализации гуманистической концепции образования личность рассматривается как ценность культуросообразного типа, взаимодействие с которой строится на диалогической основе и требует от нее диалогичности, понимания, уважения культурной «идентичности других людей». Это выражается в том, что человек предстает, как уникальный мир культуры, вступая во взаимодействие с другими личностями, культурами, творя себя в процессе такого взаимодействия и воздействуя на других.

Современное образование обращено к человеку. Оно подготавливает его к жизни и деятельности в условиях поликультурного общества, основой которого является диалог (полилог). Диалог, основывающийся на равноправии культур, позволяет сохранить многообразие, «многоцветность» их посредством взаимного восприятия и обмена ценностями этих культур.

Поликультурное образовательное пространство становится аксиологической средой развития личности, поэтому неизбежны противоречия и конфликты, которые обусловлены различным уровнем воспитанности, принадлежностью к различным культурам, конфессиям, национальностям. При этом конфликты в образовательной среде – явление частое и

неизбежное. Многое зависит от самих работников педагогического коллектива в плане формирования их характерологических и личностных особенностей, а также от преобладания в картине психических поведенческих проявлений тех или иных ценностно-смысловых установок. Все обозначенные факторы развития конфликтной ситуации определяют стиль межличностного взаимодействия в школе. С позиций социальной модели общества в современных условиях конфликты в образовательной среде рассматриваются как явление закономерное, но их возникновение можно предупредить, предвидеть, спрогнозировать последствия, определив конструктивные стратегии взаимодействия в конфликте и способы его разрешения. Это во многом определяется профессиональной компетентностью педагога и других субъектов образования.

Школа во все времена являлась зеркалом общества. Современная действительность не исключение. Пристальное внимание со стороны современного российского социума к процессу обучения и воспитания подрастающего поколения вызвано в первую очередь участвовавшими конфликтами в современном образовательном пространстве, все чаще выходящими за пределы образовательной организации и сотрясающими общественность проявлениями насилия, агрессии, суицидальных проявлений, а в последнее время и тяжких преступлений.

Конфликт в современной образовательной среде рассматривается как острый способ разрешения противоречий в процессе социального взаимодействия, заключающемся в стратегии межличностного общения между участниками образовательного пространства и выходящим за пределы данного пространства, непосредственно в социум. Конфликтная ситуация становится проблемой общества, так в частности, считает автор Вишнякова Н.Ф. и данные размышления отражены ею в книге «Конфликтология» [1, с. 44).

Практика показывает, что основными причинами высокой конфликтологической опасности в современной школе являются:

1. Недостаточное внимание к проблемам создания комфортного психологического климата в образовательной среде;

2. Недостаточное внимание администрации образовательных организаций к проблемам, связанным с причинами и последствиями конфликтов в школе;

3. Отсутствие профессиональной психологической и конфликтологической поддержки участников образовательного пространства, определяющей объективное состояние психологического здоровья участников межличностного взаимодействия;

4. Низкая конфликтологическая компетентность субъектов образовательной среды, которую выделяют Завалкевич Л., Косик В. (5, с. 88). Существующие на данный момент социально-психологические службы образовательных организаций, представляющие, в большинстве своем одного педагога-психолога и (или) социального педагога, зачастую занимаются мониторингом образовательного процесса, индивидуальными и семейными консультациями в неотложных ситуациях и не имеют возможности уделять серьезное внимание проблеме профилактики и помощи в разрешении конфликтных ситуаций, неизбежно возникающих в школьном социуме. Педагоги, осуществляющие непосредственное взаимодействие с обучающимися, родителями, представителями общественности, к сожалению, имеют низкую конфликтологическую грамотность, не подкрепленную практическим опытом конструктивного выхода из конфликта. Учителя обращаются к специалистам за помощью лишь тогда, когда конфликт уже находится на пике своего развития, доставляя участникам конфликта большие неприятности, эмоциональные переживания и справиться с ними конструктивно практически невозможно.

Таким образом, все это не может не сказываться на эффективности и успешности процессов преобразования в современной школе, направленных на решение задач гуманной педагогики, так необходимой российскому обществу в настоящее время.

Являясь основным социальным институтом формирования у человека умения продуктивно коммуницировать в социуме, современная школа в настоящий момент призвана осуществлять главную функцию - функцию социализации. Однако обеспечение данной функции требует от педагогического коллектива больших эмоциональных, интеллектуальных и физических затрат. Современные исследователи всерьез обеспокоены состоянием психологического здоровья педагогов, а именно, стремительно растущим в последнее время числом педагогических работников, имеющих синдром эмоционального выгорания, в частности Л.Козер пишет о последствиях которые негативно сказываются на межличностном взаимодействии в образовательной среде, профессионализме педагога, качестве выполнения им профессиональных обязанностей и напрямую связаны с конфликтологической составляющей педагогической деятельности. (6, с. 55),

Известные специалисты в области менеджмента Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. выделяют следующие факторы: некомпетентность, низкий уровень мотивации и низкий уровень профессионального развития [10, с. 66). При этом, в образовательном пространстве можно выделить несколько конфликтногенных зон, оказывающих влияние на особенности межличностного взаимодействия участников образовательной среды. К числу основных можно отнести следующие:

1. Конфликтные ситуации в системе педагог-педагог;

2. Развитие конфликта в ситуации педагог-родитель;

3. Преобладание конфликтных ситуаций в системе взаимодействия педагог-обучающийся или педагог-классный коллектив. При этом сами педагоги не видят, или не хотят видеть какие-то свои ошибки, связанные с построением коммуникативной ситуации, и не могут (или не пытаются) найти самостоятельно выход из сложившейся ситуации. Основной причиной данной ситуации является негативное влияние стрессового фактора, отрицательно сказывающегося на поведенческих реакциях педагогов. При наличии недостаточной психологической поддержки со стороны психологической службы школы, педагог остается один на один со своими проблемами, радостями и переживаниями. Он самостоятельно вынужден ежедневно справляться с возникающими трудностями, а также должен постоянно контролировать себя и свое общение как с обучающимися, так с их родителями и коллегами. Все это приводит к ситуации чрезмерной перегрузки психики педагогических работников, что, в свою очередь, приводит к развитию конфликтных ситуаций, имеющих разнонаправленный характер.

Однако конфликтных ситуаций можно избежать, если своевременно оказывать работникам педагогического коллектива психологическую помощь и поддержку. С этой целью на базе нашего образовательного учреждения ГБОУ «Школа №2006» было проведено психологическое диагностическое обследование педагогов, направленное на выявление у них преобладающего уровня выраженности стрессоустойчивости, как неотъемлемого элемента, способствующего или препятствующего самостоятельному совладанию педагогов со стрессовыми ситуациями, возникающими ежедневно. С этой целью применялась методика Т. А. Немчина (НПН), направленная на выявление уровня стрессоустойчивости каждого педагога нашего педагогического коллектива (Т. А. Немчин «Оценка нервно-психического напряжения»). Цель диагностического обследования – выявление педагогов, испытывающих постоянную готовность к развитию стрессовой ситуации и обучение их способам адекватного реагирования на сам стресс, а также способам самостоятельного совладания со стрессовыми ежедневными ситуациями.

Результаты, проведенного нами диагностического обследования приведены в Таблице.

Таким образом, диагностическое обследование уровня выраженности стрессоустойчивости работников педагогического коллектива позволило выявить три основных уровня, на которых находятся те или иные работники педагогического коллектива по степени выраженности готовности к развитию стрессового состояния.

Так, выборка экспериментального исследования составила 30 человек. При этом высокий уровень выраженности стрессоустойчивости отмечается у 15 человек (это №1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 29), что составляет 50% случаев от общей репрезентативной выборки. Наличие подобного показателя свидетельствует о преобладании у работников педагогического коллектива повышенной готовности к стрессовой ситуации, что в свою очередь может привести к развитию конфликтных ситуаций.

При наличии подобного показателя необходимо оказание психологической поддержки работникам педагогического коллектива, в виде проведения индивидуальных психологических консультаций и групповых тренинговых занятий, направленных на снижение степени выраженности стрессового фактора на поведение в целом.

Таблица

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ РАБОТНИКОВ
 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

№ П/П	Высокий	Средний	Низкий	№ П/П	Высокий	Средний	Низкий
1	70			16		43	
2	90			17	77		
3		55		18		55	
4			22	19	80		
5		40		20		53	
6	66			21	77		
7	80			22	80		
8	77			23		42	
9		55		24	70		
10	90			25	90		
11			30	26		48	
12		44		27			30
13	70			28		50	
14		60		29	83		
15	88			30		51	

Средний уровень стрессоустойчивости среди данного педагогического коллектива отмечается у 12 респондентов (это №3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 30), что составляет 16% случаев. Это именно та группа педагогов, которые в настоящее время могут и не испытывать стрессовых переживаний, но они легко поддаются настроению и состоянию окружающих людей и невольно могут попадать под их негативное влияние. В связи с этим, данная группа испытуемых подвержена негативному влиянию стресса на их психические поведенческие проявления, а конфликт в подобной ситуации может стать неизбежностью, так как данные респонденты не могут самостоятельно принимать решения и реагируют по инерции: проецируют ту или иную ситуацию, опираясь на своих коллег. В подобной ситуации необходима индивидуальная проработка с данными педагогами их внутриличностных и личностных проблем, а также необходимо проведение психологических консультаций, направленных на формирование образа себя в различных жизненных

ситуациях, так как именно эта группа испытуемых нуждается в постоянной психологической поддержке.

Низкий уровень стрессоустойчивости, определяющий умение самостоятельно справиться с негативными ситуациями, отмечается у 3 респондентов (это №3, 14, 27), что составляет 10% случаев от общей репрезентативной выборки. Это именно та группа испытуемых, которые могут самостоятельно справиться со стрессами. Именно эти испытуемые могут быть помощниками для администрации школы, так как они не вовлекаемы в конфликты. Обстановка и психологический климат в их классах не вызывает особого беспокойства, так как они умеют предвидеть конфликт и легко предупреждают его возникновение.

Таким образом, анализ полученных результатов диагностического обследования позволяет наметить пути профилактики конфликтности в образовательной среде. На базе образовательных учреждений необходимо создать условия для оказания квалифицированной психологической помощи педагогам, так как именно педагоги являются уязвимым слабым звеном образовательной среды. Оказание психологической поддержки возможно, в виде проведения индивидуальных психологических консультаций по запросу клиентов, а также в виде проведения коллективных педагогических семинаров или занятий с элементами тренинга, направленные на снижения как синдрома эмоционального выгорания работников педагогического коллектива, так и на снижение степени выраженности стрессоустойчивости и формирование на этой основе способов самостоятельного совладания со стрессом.

Список литературы:

1. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология. Мн.: Университетское, 2012. 246 с.
2. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 2014. №5. С. 67-82.
3. Десслер Г. Управление персоналом. М.: БИНОМ, 2014. 432 с.
4. Дойч М. Разрешение конфликта // Социально-политический журнал. 2014. №7. С. 40-52.
5. Завалкевич Л., Косик В. О гибких технологиях разрешения управленческих конфликтов // Персонал. 2013. №7. С. 61-66.
6. Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея-пресс, 2010. 208 с.
7. Криворучко Е. Профилактика межличностных конфликтов на предприятиях // Персонал. 2013. №8. С. 67-69.
8. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2015. 492 с.
9. Лафт Дж. К. Эффективность менеджмента организации. М.: Маркетинг, 2010. 654 с.
10. Основы менеджмента. М.: Дело, 2012. 640 с.
11. Николаева А. А., Караханян К. Г. Влияние социальной идентичности на построение карьеры в управленческой деятельности // В сб.: Социально-экономические и психологические проблемы управления, Сб. науч. ст. по мат. I (IV) Международной научно-практической конференции, проходившей в Московском городском психолого-педагогическом университете. Под общ. ред. М. Г. Ковтунович. 2013. С. 260-270.
12. Павловский А. И., Какадий И. И. Конфликты между родителями и педагогам. // Научный журнал Дискурс. 2017. С. 84-88.

References:

1. Vishnyakova, N. F. (2012). Conflictology. Moscow: University, 246
2. Darendorf, R. (2014). Elements of the theory of social conflict. *Sociological research*, (5). 67-82

3. Dessler, G. (2014). Personnel management. *Moscow: BINOM*, 432
4. Deutsch, M. (2014). Conflict resolution. *Socio-political journal*, (7). 40-52
5. Zavalkevich, L., & Kosik, V. (2013). About flexible technologies for solving administrative conflicts. *Personnel*, (7). 61-66
6. Kozer, L. (2010). The functions of social conflict. *Moscow: Idea-press*, 208
7. Krivoruchko, E. (2013). Prevention of interpersonal conflicts in enterprises. *Personnal*, (8). 67-69.
8. Ladanov, I. D. (2015). Practical management. *Moscow: INFRA-M*, 492
9. Laft, J. K. (2010). Efficiency of management of the organization. *Moscow: Marketing*, 654
10. Fundamentals of management. (2012). *Moscow: The Case*, 640
11. Nikolaeva, A. A., & Karakhanyan, K. G. (2013). Influence of social identity on career building in management activity. In: Socio-economic and psychological problems of management, Sat. sci. Art. by mat. I (IV) International Scientific and Practical Conference, held at the Moscow City Psychological and Pedagogical University. Under OB M. G. Kovtunovich. 260-270.
12. Pavlovsky, A. I., & Kakadiy, I. I. (2017). Conflicts between parents and teachers. *Scientific Journal Discourse*, 84-88

*Работа поступила
в редакцию 19.12.2017 г.*

*Принята к публикации
22.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Анохина Е. С. Исследование конфликтогенных зон в образовательной среде // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 336-341. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/anokhina> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Anokhina, E. (2018). Conflict zones investigation in the educational environment. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 336-341